

NAMANGAN VA ANDIJON SHEVALARIDA UCHRAYDIGA URF-ODAT BILAN BOG'LIQ SO'ZLARNING QO'LLANISHI

Tursunboyeva Dilnoza Ōlmasbek qizi

University Of Business and Science universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Mirzajonova Ruxsora Nurali qizi

University Of Business and Science universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19707689>

Annotatsiya (o'zbek tilida)

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasining Namangan va Andijon viloyatlariga xos bo'lgan urf-odatlar va marosimlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda oilaviy-maishiy, to'y marosimlari hamda mavsumiy an'analar o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlar yoritilib, ularning milliy o'zlikni saqlash va madaniy merosni davom ettirishdagi o'rni ochib beriladi. Ishda qiyosiy-tipologik va etnografik usullardan foydalanilib, hududiy xususiyatlarning o'ziga xos jihatlari aniqlangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, umumiy tarixiy-madaniy asos mavjud bo'lishiga qaramay, har ikki viloyatda mahalliy an'analar va ijtimoiy omillar ta'sirida shakllangan noyob urf-odat elementlari saqlanib qolgan.

Kalit so'zlar: urf-odatlar, marosimlar, Namangan, Andijon, etnografiya, madaniy meros, hududiy xususiyatlar.

Аннотация: Традиционные обычаи и обряды, характерные для Наманганской и Андижанской областей Республики Узбекистан. Основное внимание уделяется анализу сходств и различий в семейно-бытовых, свадебных и календарных обрядах, а также их роли в сохранении национальной идентичности и культурного наследия. В исследовании использованы сравнительно-типологический и этнографический методы, что позволило выявить специфические региональные особенности традиционной культуры. Результаты показывают, что, несмотря на общность историко-культурной основы, в указанных регионах сохраняются уникальные элементы обрядов, обусловленные локальными традициями и социальными факторами.

Ключевые слова: традиции, обряды, Наманган, Андижан, этнография, культурное наследие, региональные особенности.

Abstract

This article examines traditional customs and rituals characteristic of the Namangan and Andijan regions of the Republic of Uzbekistan. The study focuses on analyzing similarities and differences in family, wedding, and calendar rituals, as well as their role in preserving national identity and cultural heritage. Comparative-typological and ethnographic methods were employed to identify specific regional features of traditional culture. The findings indicate that despite a shared historical and cultural background, these regions retain unique ritual elements shaped by local traditions and social factors.

Keywords: traditions, rituals, Namangan, Andijan, ethnography, cultural heritage, regional features.

Oilaviy urf-odatlar (Namanganda)

Tug'ulish marosimlari

1. Xatna to'yi
 2. Qiz va O'g'ilga Aqiqa
 3. Ko'rmani berish (bolaga qarindoshlari pul berishi)
 4. Beshikka solar
 5. Non tishlab qochdi
- Nikoh va to'y marosimlari
1. Sovchilik qiz so'rash
 2. Fotiha non sindirish
 3. Nikohdan o'tish
 4. Yuk berdi
 5. Hadmi
 6. Qiz bazmi (vecher)
 7. Sep ko'rdi
 8. Maslahot oshi
 9. Nahorgi osh
 10. Zaks (fotosessiya jarayoni)
 11. Kuyov navkar
 12. Kelin oldi, lachak soldi
 13. Qand sochdi, novvot sochdi
 14. Kalash berkitish
 15. Ko'rmani berish
 16. Payondo tortish
 17. Qizil to'y, oq toy
 18. Yuz ochdi
 19. Nonushta yuborish (qiznikidan kuyovnikiga)
 20. Kelin salom, rukshon
 21. Chaqiddi, challari (kelin uyiga kelishi)
 22. Tanishuv (qizning oila a'zolari bilan)
 23. Ota yupatdi
- Aza marosimlari (Namanganda)
1. Ta'ziya
 2. Janoza
 3. Ehson
 4. Yettisi
 5. Payshanbali
 6. Kir yuvdi
 7. 52 kechasi
 8. Qirq (katta, kichkina)
 9. Ili
 10. Hayiti (katta, kichik)
- Mavsumiy bayramlardagi urf odatlar (Namanganda)
1. Navro'z sayli (Ko'rgazmali bazm)
 2. Sumalak
 3. Sumakka tosh soldi

4. Qurbon hayiti
5. Arafa osh qilib tarqatish
6. Ramazon bayrami
7. Ramzon hayiti
8. Xina qo'yish
9. Varrak musobaqasi

Nikoh va to'y marosimlari (Andijonda)

Sovchilik (qiz so'rash)

1. Fotiha to'yi (non sindirish)
2. Nikoh (nikoh o'qish)
3. Sabzi archi
4. To'y marosimi
5. Kuyov mazar (kuyov o'rtoqlari bilan yeyiladi)
6. Yuz ochdi (kelinni yuzi ochiladi)
7. Kelin chiqdi (to'ydan keyingi kun tashqariga chiqadi)
8. Chaqirdi (kelinnikiga boriladi)
9. Yo'qlandi (kuyovnikka kelinni qarindoshlari keladi)
10. Mazar (kelinikidan uch kun ovqat keladi)
11. Ota ko'rdi

Aza marosimlari (Andijonda)

1. Ta'ziya
2. Janoza
3. Payshanbalik
4. Qirq (katta, kichik)

Xatna to'yi marosimi (Andijan)

1. Sabzi archi
2. To'y marosimi

Namangan va Andijon viloyatlariga xos urf-odatlar ham o'zbek xalqining boy madaniy merosining ajralmas qismi bo'lib, ular orqali hududiy o'ziga xoslik, mentalitet va qadriyatlar tizimi namoyon bo'ladi. Ayniqsa, to'y marosimlari, oilaviy an'analar va mavsumiy udumlar jamiyatning birligi, hamjihatligi va ma'naviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, urf-odatlar yosh avlodni tarbiyalashda, ularga axloqiy me'yorlar va ijtimoiy mas'uliyat hissini singdirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Zamonaviy globallashtirish sharoitida ushbu qadriyatlarni asrab-avaylash va ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Namangan va Andijon viloyatlarida shakllangan urf-odatlar umumiy milliy madaniyat negizida rivojlangan bo'lsa-da, har bir hudud o'ziga xos an'ana va marosimlari bilan ajralib turadi. Tadqiqot natijalari ushbu hududlarda oilaviy-maishiy, to'y va mavsumiy marosimlarda o'xshashliklar bilan bir qatorda, lokal xususiyatlar ham mavjudligini ko'rsatdi.

Mazkur urf-odatlar jamiyatning ma'naviy hayotini boyitish, milliy o'zlikni saqlash va madaniy merosni davom ettirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bois, ularni ilmiy asosda

o‘rganish, tizimlashtirish va kelajak avlodlarga yetkazish zarur. Tadqiqot natijalari etnografiya, madaniyatshunoslik va pedagogika sohalarida olib boriladigan ilmiy izlanishlar uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Alimuhamedov S. O‘zbek xalq urf-odatlar va an’analari. – Toshkent: Fan, 2015.
3. Qayumov A. Etnografiya asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2012.
4. Rasulov R. O‘zbek marosim folklori. – Toshkent: Fan, 2010.
5. Abdurahmonov G‘. O‘zbek xalqining an’ana va marosimlari. – Toshkent: Sharq, 2007.
6. Islomov Z. Madaniyatshunoslik asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2014.
7. Jo‘rayev M. Folklorshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan, 2009.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari va farmonlari (madaniy merosni asrashga oid hujjatlar).